

LAS OBJECIONES EN JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO PANAMEÑO.

Juan Manuel Barberena

Concepto de Objeción

Una aproximación conceptual a las objeciones nos obliga a intentar definirla como el instrumento procedimental a disposición de los litigantes para oponerse a la presentación de evidencia inadmisibles así como contrariar un comportamiento indebido durante el juicio teniendo como medular filosofía que las partes puedan manifestar su disconformidad con cualquier actividad de la contraparte que pueda afectar sus derechos o poner en riesgo la vigencia de las reglas que rigen el desarrollo del juicio oral.

En el marco de un debido proceso en materia penal, las objeciones constituyen un mecanismo que permite al abogado utilizarla en momentos específicos del juicio oral, esencialmente durante la fase de práctica de pruebas, ya sea en la testimonial, pericial o documental.

Es relevante mencionar que la señalada posibilidad de activarla no sólo se circunscribe a la fase probatoria per sé, sino que puede ser utilizada durante los alegatos, ya sea de apertura o conclusión, o de manera extraordinaria y poco usual, cuando el juez o jueces a cargo de esta fase esencial del proceso realicen actos fuera de su competencia, es decir, teóricamente es posible la objeción a actos jurisdiccionales durante el juicio oral.

Un indebido manejo de las objeciones por parte del ente jurisdiccional abre las puertas o brinda cabida a la interposición de recursos y/o métodos de impugnación por la consecuente afectación y vulneración del debido proceso en materia legal,

y esto, aparte de ser materia de riguroso análisis en otro ensayo, ha de constituirse en foco o centro de atención de todo litigante.

¿De qué manera se regula la objeción en nuestro Código Procesal Penal?

Hemos de indicar tajantemente que no existe en nuestro Código Procesal Penal (en adelante CPP) una sección, título, capítulo o segmento que regule de manera expresa las objeciones en alguna de las siguientes maneras: “De las objeciones”, “La objeción y el Juicio Oral”, “Del uso de las objeciones”, etc.

El codificador y subsecuentemente el legislador incorporaron las objeciones tímidamente en los artículos 397, 398 y 400 CPP en los siguientes términos:

Artículo 397. Reglas sobre el testimonio. Quien preside moderará el interrogatorio, evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas.

Artículo 398. Interrogatorio. Los testigos serán interrogados por las partes, iniciando la que adujo el testimonio, y luego por la contraparte. Las preguntas pueden ser formuladas de manera amplia, pero relacionadas con el proceso sin hacerles sugerencias, ofrecerles las respuestas o presionarlos. Serán examinados por separado y entre ellos no debe existir ningún tipo de comunicación durante el desarrollo de esta diligencia.

Artículo 400. Métodos de interrogación. En sus interrogatorios, las partes que hubieran presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugirieran la respuesta.

Durante el conainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio, admitiéndose las preguntas sugestivas.

En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas o destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o perito, ni las que fueran formuladas en términos poco claros para ellos.

Dichos preceptos regulan dos situaciones, que el presidente del Tribunal de Juicio y sus homólogos están para moderar el interrogatorio y conainterrogatorio además de darnos un lineamiento sobre la prohibición de determinadas preguntas que se le pueden realizar a testigos y peritos. Es aquí que, de manera implícita,

cobra vida la figura instrumental de las objeciones. Consideramos que no legisló explícitamente sobre las objeciones para no transformar el CPP en un manual de litigio.

Tipos o clases de Objeciones del presente ensayo

En el presente esbozo investigativo, abordaré las principales clases o tipos de objeciones, a saber:

1) Objeción por pregunta sugestiva:

Durante el contrainterrogatorio, se permiten las preguntas sugestivas; por ende, la objeción por pregunta sugestiva sólo aplica para el interrogador o quien aduce al testigo/perito. Esto se debe a que si se permiten las preguntas sugestivas a quien aduce al testigo, entonces sería éste quien introduce información al juicio y no el testigo. De esta manera no es permitido que abogados pongan palabras en la propia de su propio testigo; del cual debemos entender que es amigable a su teoría del caso y que estará inclinado a aceptar la formulación de la realidad que su interrogador le sugiere.

A continuación, un breve ejemplo:

Testigo: Ese día cuando entré al dormitorio de mi hija Susana, la observé enojada, pero no quiso contarme nada. Yo tuve que irme a una cita médica. Estando en el doctor, me llama Susana por teléfono para avisarme que llegaría Julio, un compañero de la escuela.

Fiscal: ¿usted llamó por teléfono a su hija para pedirle que realizara unas compras al supermercado, cierto?

Defensa: Objeción señoría, sugestiva.

Juez: Sustente.

Defensa: La testigo no ha dicho que llamó a su madre, fue todo lo contrario, la testigo dijo que Susana la llamó a ella.

Juez: ha lugar. Fiscal reformule.

- 2) Objeción por pregunta hipotética: Cuando se exterioriza una pregunta hipotética se coloca al testigo en una posición correspondiente a un escenario inseguro o dudoso, o como su nombre lo indica, en un escenario hipotético. En otras palabras, si se sitúa al testigo en una situación hipotética, la respuesta que brindará no será necesariamente apegada a los hechos que presencio y por ende distante a la realidad. Este tipo de objeción aplica para el testigo regular, ya que son aceptables para testigos expertos o peritos, a quienes se les puede consultar de escenarios hipotéticos.

- 3) Objeción por pregunta argumentativa: Este tipo de objeción lo que persigue es que el que interroga no brinde conclusiones a partir de respuestas realizadas por el testigo o perito, preguntas que en ocasiones están enmascaradas por un análisis que a claras luces ha hecho el propio interrogador, basándose en información suministrada por un ente u órgano de investigación.

- 4) Objeción por pregunta repetitiva: se genera la pregunta repetitiva cuando el interrogador está desconcentrado y repite su cuestionamiento o cuando la respuesta inicial del testigo, a su juicio, no satisface sus requerimientos de su teoría del caso. En ocasiones se ensaya nuevamente la pregunta revistiéndola con nuevas palabras aparentando que es otra pregunta pero que en esencia pregunta lo mismo y ya ha sido contestada.

- 5) Objeción a la pregunta por no responsiva: esta clase de objeción se manifiesta para evitar que el testigo conteste algo que no se le ha preguntado, evitando respuestas desviadas o inoportunas. Ocurre por ejemplo cuando se le pregunta al testigo donde fue el golpe y el testigo en vez de responder en qué

parte de su anatomía fue golpeado, responde que fue el agresor o como vestía este.

- 6) Objeción por pregunta conclusiva: las conclusiones en todos los interrogatorios y contrainterrogatorios tienen que provenir del testigo, no del quien realiza el interrogatorio. Se arriba a una conclusión por medio de preguntas abiertas, pero en ningún caso a través de preguntas conclusivas.
- 7) Objeción por pregunta de opinión: la esencia es que lo testigos relaten lo que pudieron percibir a través de sus sentidos, es decir lo que vio, oyó, palpó, olió o lo que degustó. Por ejemplo, si el testigo ha respondido que vio al agresor huir de manera precipitada, no se le puede preguntar: ¿usted considera que huía porque sentía que lo habían grabado en video? Este es un ejemplo básico de pregunta de opinión.
- 8) Objeción por pregunta ambigua: iniciaremos indicando que una pregunta ambigua es aquella interrogante de naturaleza incierta o imprecisa, con contenido indeterminado que pudiese tener respuestas de varias índoles o significados. En otras palabras, este tipo de preguntas acarrearán una respuesta igualmente desorganizada que poca información de calidad aporta al juicio oral, generando un interrogatorio que pudiésemos denominar de “vacío conceptual”.
- 9) Objeción por pregunta capciosa: en el argot jurídico penal, se le conoce a este tipo de preguntas como engañosas. Tipificadas claramente en el Código Procesal Penal, de manera que se prohíben expresamente. Son preguntas que no permiten al interrogado comprender con claridad qué es lo que se le pregunta. En ocasiones se da por lo complejo, en otras por el tipo anterior ambigua, o por constituir una pregunta vaga. El que la formula claramente

busca es que el testigo cometa errores en su declaración de los hechos que conoce como resultado de una mala formulación de la interrogante. Un ejemplo claro sería: “¿acaso no es cierto que usted no estaba trasnochado esa mañana? En esta pregunta en específico, no se sabe si se debe responder si no es cierto, o si no estaba trasnochado o si no era de mañana.

10)Objeción por pregunta compuesta: son preguntas que, aunque no tengan matices de ser capciosas o ambiguas, traen implícitamente otras preguntas que acarrearán múltiples respuestas que se pueden prestar a interpretaciones imprecisas. Para cada hecho se debe realizar una pregunta, y cuando no se cumpla este requisito, se puede objetar por pregunta capciosa. Verbigracia: “señor testigo, díganos lo que usted realizó el 22 de enero de 2023, que ya dijo poder recordar, tanto en la mañana como en la tarde y en la noche. Díganos a qué hora se levantó y a qué hora se acostó a dormir.”

11)Objeción por pregunta que coacciona: se les denomina igualmente preguntas indebidas, tienen por propósito intimidar o amenazar al testigo a través de una pregunta de carácter introductorio. Ejemplo: “Testigo, entiende usted que puede ir presto por el delito de testimonio falso y dejar a sus hijos abandonados si usted no dice la verdad a mis preguntas, ¿cierto?”

12)Objeción por pregunta irrelevante: se considera la más trivial de las objeciones puesto que a claras luces no aporta absolutamente nada al debate oral; lo que en la plaza procesal pena la hace merecedora del sinónimo impertinente. Por ejemplo, cuando a un testigo de un hecho como el disparo de arma de fuego se le pregunta si ese día almorzó en familia en casa o fuera de casa.

13)Objeción por pregunta de referencia: se trata de el tipo de preguntas que se objeta ya que el interrogador intenta utilizar el testimonio de otro testigo en el

testigo que tiene presente mientras éste último no ha versado sobre ese tema.

La referencia se origina cuando se le pregunta al testigo un hecho o respuesta expresada por otra persona que el propio testigo conoce, con la finalidad que el interrogado confirme o niegue lo sostenido por esa otra persona.

De esta manera concluimos con las principales clases o tipos de objeciones a manera de abre bocas para el estudio profundo de las mismas, puesto que constituye un instrumento fundamental en la producción de información dentro del debate oral en la fase esencial del proceso penal.

Bibliografía

- Código Procesal Penal de Panamá